

ПРОБЛЕМА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Рахманова Иродахон Иброхим кизи

магистрант 2 курса ТГПУ им. Низами, преподаватель математики в
специализированной школе г. Ангрен

Аннотация: Роль активизации познавательной деятельности играет огромную роль в овладении умения и навыками для студента. При организации занятий правильное использование интерактивных методов в интеграции с традиционными методами повысят эффективность поставленной цели.

Ключевые слова: Познавательная деятельность, самостоятельность студентов, интерактивные методы.

В современном, быстро меняющемся мире успевать за прогрессом государственного стандарта должна и система образования. Подготовка молодых специалистов, стремящихся к передовым технологиям, играет важную роль в дальнейшем развитии государства.

Для становления личности профессионалом важна качественная подготовка студентов к будущей профессии и зависит она от формирования учебно – воспитательного процесса профессиональной направленности.

Одной из проблем при подготовке студентов является организация познавательной деятельности учащихся и заинтересованность преподавателя в этом. При обретении умений и навыков, решении нестандартных задач, усвоении обучающимся программного материала развивается их познавательный интерес. Студенты, при решении задач должны понимая их суть выполнять. Тогда процесс усвоения студентами информации будет выполняться без лишних ошибок и проб [1].

Все дисциплины в вузах должны постоянно совершенствоваться вместе с научным прогрессом, в связи с сокращением учебных аудиторных работ, нужно обеспечивать их программой, сбалансированно распределяющая время.

Главным отличием между вузовским и школьным обучением является то, что в вузовском большое внимание уделяется на самостоятельному освоению программы, преподаватель не является руководителем занятий.

При кредитно – модульной системе образования около 60-80% от общего времени, отведенного на дисциплину, занимают самостоятельные работы. Однако на эффективность этой образовательной системы может повлиять уровень познавательной самостоятельности студентов [2].

Для повышения качества подготовки будущих специалистов и формирования их познавательной самостоятельности целесообразно использовать интерактивные методы обучения, на основе которых формируются сотрудничество всех субъектов. Обучение в содружестве направлено, в первую очередь, на групповые цели и успеху всей группы [3].

К самым распространенным интерактивным методам можно отнести:

- Мозговые штурмы
- Дискуссии, дебаты
- Case study
- Деловые и ролевые игры
- Бумеранг
- Аквариум
- Проблемное обучение
- Работа в малых группах
- Метод проектов
- Assessment
- Insert
- Модель перевёрнутого обучения (flipped learning) и т.д. [4].

При дифференциации традиционных и интерактивных методов можно повысить эффективность обучения. При решении задач, заданий и упражнений

необходимо сделать вывод и прийти к оптимальному решению. Только в этом случае применение интерактивных методов при активизации познавательной деятельности студентов будет выполнена правильно.

Таким образом, при развитии познавательной деятельности студентов играют важную роль упражнения, формирующие само организованность, применение современных технологий, активных форм и методов обучения.

Список использованной литературы:

1. Подольский А. И. Психологическая концепция П.Я. Гальперина: некоторые направления и перспективы дальнейшей разработки // Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. 2012. № 4. С.11-22
2. Соловьева Н.А. Формирование познавательной самостоятельности студентов вуза в условиях кредитной системы обучения / Троицк, 2008.
3. Maslow, A. N. Motivation and personality [Text] / A. N. Maslow. - N.-Y. : Harper and Row, 1968. — 142 p.
4. <https://miro.com/ru/brainstorming/what-is-brainstorming/>